

Б. В. Добровольский

ПАМЯТИ

СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СПАССКОГО (1882—1958)

[B. V. DOBROVOLSKY. IN MEMORY OF S. A. SPASSKY (1882—1958)]

24 мая 1958 г. в г. Новочеркасске после непродолжительной болезни скончался профессор Сергей Александрович Спасский, доктор биологических наук, заведующий Кафедрой защиты растений Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, крупнейший арахнолог, хорошо известный в этой области как в СССР, так и за границей, один из старейших профессоров, более полувека плодотворно работавший в высшей школе.

С. А. Спасский родился в семье педагога 3 апреля 1882 г. в Москве и после окончания с золотой медалью гимназии в 1900 г. поступил на Естественное отделение Физико-математического факультета Московского университета. В 1904 г. С. А. окончил с отличием университет, а в 1907 г. и Московский сельскохозяйственный институт.

Получив солидное биологическое и агрономическое образование, С. А. в 1908 и 1909 гг. начал работать преподавателем естествознания в Коммерческом училище и в других учебных заведениях Москвы.

1909 г. является годом, определившим весь остальной долгий творческий путь С. А. В этом году он был приглашен на место старшего ассистента по зоологии в Донской политехнический институт и переехал в г. Новочеркасск, где жил и работал в высших учебных заведениях до конца жизни.

В Донском политехническом институте С. А. начал свою деятельность в 1909 г. под руководством проф. В. П. Зыкова в качестве ассистента Кафедры зоологии и энтомологии, учрежденной еще при основании института в 1907 г. В 1918 г. С. А. избирается доцентом, а в 1920 г. — профессором зоологии и сравнительной анатомии.

Одновременно с 1910 г. он преподает зоологию и энтомологию во вновь созданном Донском сельскохозяйственном институте, куда и переходит в 1922 г. на основную работу в связи с избранием профессором и заведующим Кафедрой зоологии и энтомологии. Здесь же в 1926 г. С. А. избирается деканом Агрономического факультета.

С 1944 по 1947 г. С. А. работает по совместительству профессором и в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте, а в 1948 г. оставляет Кафедру в Донском сельскохозяйственном институте и переходит окончательно в Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт.

С 1920 по 1929 г. С. А. работал также профессором Новочеркасского ветеринарного института, а в 1934/35 учебном году и в Ростовском государственном университете профессором Кафедры биологии и зоологии.

Звание профессора С. А. получил в 1920 г., а в 1935 г. — степень доктора биологических наук без защиты диссертации.

Отличительной чертой С. А. было исключительное внимание и умение образцово организовать учебный процесс и оснастить его наилучшим образом всем необходимым.

Созданная им и его сотрудниками Кафедра зоологии и защиты растений в Донском с.-х. институте (впоследствии Азово-Черноморском), с ее музеем, коллекциями, библиотекой, аудиторией, была по общему признанию образцовой. Так же образцово было обеспечено всем необходимым преподавание и в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте. Следует отметить, что руководители этого института чрезвычайно заботливо и внимательно относились к своему профессору; до конца жизни С. А. пользовался заслуженным уважением и имел все необходимое для учебной и научной деятельности.

Широко образованный зоолог, имеющий специальную сельскохозяйственную подготовку, С. А. творчески разрабатывал и читал курсы лекций по зоологии, зоогеографии, энтомологии, с.-х. энтомологии, лесной энтомологии, лесной зоологии, биологии лесных зверей и птиц. С. А. выделялся высоким педагогическим мастерством и читал лекции блестяще, буквально захватывая внимание аудитории.

Агрономы, лесоводы, зоологи, энтомологи, подготовленные им, получали на всю жизнь глубокие знания и интерес к зоологии, энтомологии и защите растений. Многие из них стали специалистами в этой области.

С. А. был виднейшим систематиком-арахнологом. К нему направлялись на обработку многие материалы и коллекции Академии наук СССР, ее филиалов и других научных учреждений.

Его фаунистические работы по паукам были выполнены для Среднего и Нижнего Дона, Черноморского побережья Кавказа, Крыма, Закавказья, Западной Сибири, Казахской, Узбекской и Таджикской республик. По этим данным им было произведено подразделение Туранской зоогеографической провинции. Им был составлен и издан первый на русском языке определитель пауков с превосходным морфологическим очерком и большим количеством иллюстраций. Ряд его статей был посвящен биологии пауков.

Работы С. А. пользовались вниманием и поддержкой Зоологического института АН СССР. Руководитель этого ведущего зоологического учреждения Советского Союза акад. Е. Н. Павловский в письме директору Новочеркасского инженерно-мелиоративного института, отмечая большое значение работ С. А., указывал, что «его работы по систематике и фауне пауков весьма ценны и необходимы для развития советской науки».

Приводимый нами в конце список научных работ С. А. Спасского (кроме последней статьи, опубликованной после его смерти) составлен самим С. А. Из 37 опубликованных им работ 33 посвящены паукам.

Кроме того, им был выполнен ряд работ по вредным и полезным в сельском и лесном хозяйстве насекомым и другим животным. К сожалению, большинство этих рукописей осталось неопубликованными, в том числе учебник по биологии лесных зверей и птиц.

Большую педагогическую и научную работу С. А. успешно сочетал с общественной и административной работой. Насколько напряженной и разнообразной была эта деятельность, показывают следующие примеры: он был деканом Агрономического факультета в Донском сельскохозяйственном институте, председателем библиотечной комиссии, председателем квалификационной комиссии, заведовал Сектором кадров в Северо-Кавказском зерновом институте.

С. А. активно работал на выборных должностях: членом Новочеркасского Горсовета, членом Бюро Секции научных работников, председателем месткома.

Им читалось много научных и научно-популярных лекций и докладов на совещаниях, в студенческих кружках и различных культурно-просветительных учреждениях.

С. А. был выдающимся мастером научной фотографии и оставил ряд ценнейших фотографий в своих статьях и в сериях диапозитивов, демонстрацией которых он обыкновенно сопровождал лекции и доклады.

Глубокое уважение внушали его эрудиция и требовательность в работе, прежде всего по отношению к себе.

Интерес и осведомленность в художественной литературе, живописи и музыке, которой он занимался в часы досуга, делали его интереснейшим собеседником.

Руководимая им кафедра была для каждого студента и посетителя местом, где можно было не только приобрести знания, но и поучиться высокой культуре учебной и научной работы. Его домашний кабинет в небольшом домике на Комитетской улице г. Новочеркаска, в глубине поросшего травой двора, был заставлен шкафами с книгами и коллекциями, рабочими столами. Бывавшие в нем всегда испытывали большое удовлетворение от общения с крупным ученым и обаятельным, добрым и внимательным человеком.

Сергей Александрович Спасский прожил долгую жизнь, наполненную творческим плодотворным трудом.

27 апреля 1957 г. в Новочеркасском инженерно-мелиоративном институте состоялось торжественное празднование его 75-летия со дня рождения и 50-летия педагогической, научной и общественной деятельности.

Научное наследие Сергея Александровича — его коллекции по паукам, тщательно подобранная библиотека по арахнологии, включающая ценное собрание оттисков работ советских и зарубежных ученых, имевших с ним постоянную связь, научные фотографии и неопубликованные рукописи — передано, согласно желанию покойного, в Зоологический институт Академии наук СССР. В каждом из нас, его учеников и товарищей, он оставил частицу своих обширных знаний, примера творческого труда и личного обаяния.

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ

I. Опубликованные работы

1. Die Spinnen des Don-Gebietes, I. Zool. Anz., 40, Leipzig, 1912 : 179—188.
2. Вредные насекомые, встречающиеся на селекционном участке Алексеевского Донского политехнического института в 1914 г. Изв. Донск. политехн. инст., 3, 2, Новочеркасск, 1914 : 148—154.
3. Пауки Донской области. Там же : 85—97.
4. Гермафродитизм у пауков. Там же : 98—99.
5. Из энтомологических наблюдений. I. К биологии *Hilarella dira* Rob. Desv. Там же, 4 (II), 1915 : 193—198.
6. О вредных насекомых Донской области. Там же, 1916.
7. Щитень (*Arus cancriformis* Schäff.) в окрестностях Новочеркаска. Там же, 1919.
8. Die Spinnen des Don-Gebietes, II. Zool. Anz., 50, Leipzig, 1919 : 147—159.
9. Пауки Донской области. Материалы к познанию фауны Донской области, Новочеркасск, 1920 : 1—54.
10. Определитель пауков Донской области. Изв. Донск. инст. с.-х. и мелиорат., Новочеркасск, 1925 : 1—62.
11. Материалы к фауне пауков Таврической губ. Там же, VII, 1927 : 66—80.
12. Материалы к фауне пауков Западной Сибири и Казахстана. (Совместно с С. Д. Лавровым). Тр. Сибирск. инст. с.-х. и лесовод., 1928.
13. Список пауков (*Araneina*) Тенизо-Кургальджинской зоологической экспедиции. В книге: С. Д. Лавров. Результаты зоологической экспедиции в Тенизо-Кургальджинской озерный бассейн. Изв. Зап.-Сиб. отд. Русск. географ. общ., 7, Омск, 1930 : 159—160.

14. *Aganearum species novae*. I. Bull. Mus. Hist. Nat., ser. 2, 4, 2, Paris, 1932 : 182—189.
15. *Aganearum species novae*. II. Там же, sér. 2, 4, 8, 1932 : 972—979.
16. Результаты наблюдений за некоторыми вредителями зерновых культур на опытном участке Северо-Кавказского зернового института в 1932 г. (Совместно с Н. Н. Хариным). Сб. научн.-исслед. работ СКЗИ, 1933 : 159—166.
17. *Aganearum species novae*. III. Journ. N. Y. Entom. Soc., 42, 1934 : 1—4.
18. *Aganearum species novae*. IV. Rev. Franc. Entom., 1, 2, Paris, 1934 : 135—139.
19. *Aganearae palaearticae novae*. Fam. Pholeidae. I. Bull. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 6, 4, Paris, 1934 : 361—372.
20. *Pisaura listeri* Scop. Биологический очерк. Энтом. обзор., 25, 3/4, 1935 : 193—205.
21. *Aganearae palaearticae novae*. Festschrift f. Embrik Strand, 1, Riga, 1936 : 37—46.
22. Новые для СССР виды и роды пауков. Тр. Зоолог. инст. АН СССР, 3, 1936 : 533—536.
23. Материалы к фауне пауков Черноморского побережья. Сб. научно-исслед. работ Азово-Черном. с.-х. инст., 5, 1937 : 131—138.
24. *Aganearae palaearticae novae*. Megalomorphae. I. Festschrift f. Embrik Strand, 3, Riga, 1937 : 361—368.
25. Материалы к фауне пауков Казахстана. (Совместно с В. Шнитниковым). Тр. Казахстанск. фил. АН СССР, 2, 1937 : 265—300.
26. *Aganearae palaearticae novae*. II. Festschrift f. Embrik Strand, 4, Riga, 1939 : 573—582.
27. *Aganearae palaearticae novae*. III. Там же, 5, 1939 : 138—144.
28. *Aganearae palaearticae novae*. IV. Folia zoolog. hydrobiol., 9, Riga, 1939 : 299—308.
29. *Aganearae palaearticae novae*. V. Там же, 10, 1940 : 353—364.
30. Новые данные о пауках группы *Megalomorphae* в СССР и некоторые выводы из их географического распространения. (Совместно с К. Минаковой). Тр. Ростовск. биол. общ., 4, 1940 : 138—143.
31. Пауки Ростовской обл. Сб. «Природа Ростовской области», 1940 : 193—202.
32. Экзотические пауки, завезенные в СССР, и значение некоторых пауков для человека. Сб. научно-исслед. работ Азово-Черном. с.-х. инст., 1940.
33. *Aganearae palaearticae novae*. VI. Folia zoolog. hydrobiol., XI, 1, Riga, 1941 : 12—20.
34. Материалы к фауне пауков Таджикистана (совместно с Е. П. Лушовой). Энтом. обзор., XXVIII, 1—2, 1945 : 43—55.
35. Пауки Туранской зоогеографической провинции. Энтом. обзор., XXXII, 1952 : 192—205.
36. Об укусе пауком *Chiracanthium punctorium* Villers. Медич. паразитол. и паразитарн. болезни, 26, 1, 1957 : 73—74.
37. *Dictyna uncinata* Thor. (*Aganei*, Dictynidae). Биологический очерк. Зоолог. журн., XXXVII, 7, 1953 : 1006—1011.

II. Не опубликованные работы

38. Определитель важнейших вредных для поля, сада и огорода насекомых Ростовской области. 1944.
39. *Aganearae palaearticae novae*. 1946.
40. Руководство по анатомии и физиологии насекомых. 1948.
41. Определитель важнейших вредных и полезных насекомых степи, лесных и полесозащитных полос. 1949.
42. Пауки древесных и кустарниковых насаждений Ростовской области. 1950.
43. Определительная таблица наиболее обыкновенных личинок Scarabaeidae. 1951.
44. Определитель наиболее обыкновенных лесных зверей по строению черепа и по зубному аппарату.
45. Биология лесных зверей, ч. I. 1952.
46. Биология лесных птиц, ч. II. 1953.
47. Определитель важнейших лесных и некоторых других птиц. 1954.
48. О некоторых червецах Ростовской области и о их значении для леса. 1954.